

Escala Pictográfica de Percepción de Competencia en Habilidades de Estabilidad para niños

Versión en castellano.

PRIMEROS AÑOS EDUCATIVOS

Desarrollada por Isaac Estevan, Cristina Menescardi, Xavier García-Massó y Javier Molina.

Ilustraciones realizadas en colaboración con Miriam Sanz, Mireya Martínez e Isaac Estevan

El contenido de la escala pictográfica y la denominación en las tareas se desarrolló siguiendo un método Delfi implicando a un panel de expertos. Se utilizó como referencia la Escala Pictográfica de Percepción de Competencia Motriz en Niños de Barnett y colaboradores (2015).

2

Ejemplo

INSTRUCCIONES

Escala Pictográfica de Percepción de Competencia en Habilidades de Estabilidad para niños

A un niño se le presenta un ejemplo de una tarea al principio de la entrevista y se le instruye de la siguiente manera.

Tengo aquí algo similar a un juego con dibujos y que se llama QUÉ NIÑO SE PARECE A MI. Voy a mostrarte lo que cada niño está haciendo en el dibujo.

EJEMPLO: Los dos niños están haciendo el pino (equilibrio invertido). ¿Sabes lo que es hacer el pino? Por experiencia sabemos que de los 7 ítem, posiblemente se requiera de una demostración física en las tareas de salto de una altura con una pierna, estocada y desplazamiento lateral sobre tablas.

En este primer ejemplo (el evaluador/a señala el dibujo de la izquierda) este niño realiza el pino bastante bien y este niño (el evaluador/a señala al dibujo de la derecha) no realiza el pino muy bien.

¿Has realizado el pino alguna vez? (entonces debes marcar “sí” o “no” en la ficha de recogida de datos). Si el niño dice “sí”, entonces debes decir: *Ahora me gustaría que me dijeras cuál de esos niños se parece más a ti* (indicando el nombre del niño). Si el niño no ha realizado la tarea antes, debes decir: *“Imagina que lo hubieras hecho (el pino), ¿crees que lo harías como el niño que se mantiene recto bastante bien o como el que no hace el pino tan bien?”*

Una vez que el niño haya indicado la imagen que considere le parece más adecuada a él, el evaluador debe señalar directamente a los círculos de debajo del dibujo y que indican las palabras clave de calificación para ayudar al niño a redefinir su nueva elección. En este caso, si como respuesta se ha señalado el dibujo del niño que realiza bastante bien el pino, el evaluador debería decir:

¿Eres muy bueno *haciendo el pino*? (apuntando al círculo grande)
o ¿eres algo bueno *haciendo el pino*? (apuntando al círculo pequeño)

En alguna ocasión, algún niño puede señalar en medio, entre ambos dibujos y decir que ambos son como él. En ese caso, el evaluador debería indicar: *Sí, alguna vez nos sentimos como en los dos casos pero si tuvieras que elegir, ¿cuál de estos niños es el que se parece a ti con más frecuencia? O para aquellos niños que hayan indicado la tarea – ¿cuál es el que crees que serías con más frecuencia? ¿cuál elegirías?*

El valor numérico correspondiente a la elección del niño debe ser anotado en la ficha de recogida de datos del mismo. Téngase en cuenta que el orden de la mitad de las habilidades, i.e., el niño que realiza la habilidad cambia del lado izquierdo al derecho de la página. Cualquier comentario debe anotarse en el espacio de la ficha de recogida de datos dedicado a observaciones. El evaluador/a debe continuar tarea por tarea, leyendo la descripción textualmente señalando los dibujos que acompañan a cada descripción.

TAREA 1

Este niño es bastante bueno manteniendo el equilibrio con una pata coja).

?Eres tú

Muy bueno o Bastante bueno manteniendo el equilibrio con una perna?

Este niño no es muy bueno manteniendo el equilibrio con una perna (a la pata coja).

?Eres tú

Algo bueno o No muy bueno manteniendo el equilibrio con una perna?

TAREA 2

Este niño no es muy bueno realizando saltos laterales.

?Eres tú

No muy bueno
o
realizando saltos laterales?

Algo bueno

?Eres tú

Bastante bueno

Este niño es bastante bueno realizando saltos laterales.

Muy bueno
o
realizando saltos laterales?

6

Muy bueno
o
Bastante bueno
andando hacia atrás (sobre una superficie estrecha) sin caerse?

?Eres tú
Este niño es bastante bueno andando hacia atrás (sobre una superficie estrecha) sin caerse.

Algo bueno
o

?Eres tú

No muy bueno
andando hacia atrás (sobre una superficie estrecha) sin caerse

Este niño no es muy bueno andando hacia atrás (sobre una superficie estrecha) sin caerse.

Este niño no es muy bueno saltando una altura con una pierna.
¿Eres tú

No muy bueno o Bastante bueno saltando una altura con una pierna?

Este niño es bastante bueno saltando una altura con una pierna.
¿Eres tú

Bastante bueno o Muy bueno saltando una altura con una pierna?

Este niño es bastante bueno realizando una estocada.
?Eres tú

Muy bueno
o
realizando una estocada?

Bastante bueno

?Eres tú

Algo bueno

Este niño no es muy bueno realizando una estocada.

No muy bueno
o
realizando una estocada?

TAREA 6

Este niño no es muy bueno desplazándose lateralmente sobre tablas.
?Eres tú

No muy bueno o Bastante bueno
desplazándose lateralmente sobre tablas?

Este niño es bastante bueno desplazándose lateralmente sobre tablas.
?Eres tú

Bastante bueno o Muy bueno
desplazándose lateralmente sobre tablas?

Este niño es bastante bueno manteniendo el equilibrio sobre una tabla inestable.

?Eres tú

Muy bueno o Bastante bueno manteniendo el equilibrio sobre una tabla inestable?

Este niño no es muy bueno manteniendo el equilibrio sobre una tabla inestable.

?Eres tú

Algo bueno o No muy bueno manteniendo el equilibrio sobre una tabla inestable?

